

УДК: 331.101.3

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14210832>

Вплив трансформаційних процесів на систему управління мотивацією персоналу

Орехова Альвіна Іванівна

доктор економічних наук, професор, Сумський національний аграрний університет, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1016-3287>

Слюсарев Дмитро Сергійович

аспірант спеціальності «Менеджмент», Сумський національний аграрний університет, ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3740-8201>

Прийнято: 18.10.2024 | Опубліковано: 29.10.2024

Анотація. Сучасні організації функціонують у середовищі, яке характеризується високою динамікою змін та постійними трансформаційними процесами. Ці зміни охоплюють технологічні інновації, глобалізацію, соціально-економічні зрушення, що впливають на всі аспекти діяльності організацій, включаючи управління персоналом. Ефективна мотивація працівників є ключовим чинником успіху підприємств, тому розуміння впливу трансформаційних процесів на систему управління мотивацією є особливо актуальним. У статті досліджено актуальні аспекти управління мотивацією персоналу в контексті глобальних змін. Проаналізовано основні тенденції трансформації мотиваційних систем, у тому числі еволюції пільг і бонусів, які поступово втрачають свою привабливість як єдиного засобу стимулювання. Зазначається, що стандартний пакет переваг може бути сприйнятий як недолік

інновацій і свідчить про нездатність компанії адаптуватися до нових вимог ринку. У статті підкреслюється важливість диференційованого підходу до мотивації, що враховує індивідуальні потреби, зокрема прагнення персоналу до гнучкості, професійного розвитку та балансу між роботою та особистим життям. Зазначається, що диференційований підхід потребує значних фінансових ресурсів та часу. Визначено проблеми для малого бізнесу при впровадженні персоналізованих програм через обмеженість ресурсів. Визначено ризик застосування диференційованого підходу в малому бізнесі, який пов'язаний з відсутністю внутрішньої культури зворотного зв'язку та особистої взаємодії з працівниками. Запропоновано рекомендації щодо інтеграції гнучких стратегій управління мотивацією, спрямованих на підтримку корпоративної культури, що має позитивний довгостроковий вплив на продуктивність та залученість працівників. Серед цих стратегій особлива увага приділяється адаптації робочого часу, запровадженню професійного зростання, розвитку унікальних навичок і забезпеченню балансу між особистим життям і роботою. Автор розглядає особливості мотивації «покоління Y», якими є прагнення його представників до гнучкості та високий рівень цифрової компетентності. Розроблено рекомендації щодо адаптації мотиваційних систем до потреб покоління Y, зокрема соціальної відповідальності, розвитку унікальних навичок та технологічної інтеграції. Надано рекомендації з міжнародного досвіду, які орієнтовані на створення інноваційного середовища, що сприятиме гармонійному поєднанню професійних та особистих цілей співробітників.

Ключові слова: управління, персонал, мотивація, трансформація, диференційований підхід, адаптація.

Impact of transformational processes on the staff motivation management system

Orekhova Alvina

doctor of economic sciences, professor, Sumy National Agrarian University, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1016-3287>

Sliusarev Dmytro

postgraduate student of "Management" specialty Sumy National Agrarian University, ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3740-8201>

Abstract. Modern organizations operate in an environment characterized by high dynamics of change and constant transformation processes. These changes include technological innovations, globalization, socio-economic shifts that affect all aspects of organizations' activities, including personnel management. Effective employee motivation is a key factor in the success of enterprises, therefore understanding the impact of transformation processes on the motivation management system is particularly relevant. The article examines current aspects of personnel motivation management in the context of global changes. The main trends in the transformation of motivational systems are analyzed, including the evolution of benefits and bonuses, which are gradually losing their attractiveness as the only means of stimulation. It is noted that the standard package of benefits can be perceived as a lack of innovation and indicates the inability of the company to adapt to new market requirements. The article emphasizes the importance of a differentiated approach to motivation that takes into account individual needs, in particular, the desire of personnel for flexibility, professional development and work-life balance. It is noted that a differentiated approach requires significant financial resources and time. Problems for small businesses in implementing personalized programs due to limited resources are identified. The risk of using a differentiated approach in small businesses is identified,

which is associated with the lack of an internal culture of feedback and personal interaction with employees. Recommendations are proposed for the integration of flexible motivation management strategies aimed at supporting a corporate culture that has a positive long-term impact on employee productivity and engagement. Among these strategies, special attention is paid to adapting working hours, introducing professional growth, developing unique skills, and ensuring a balance between personal life and work. The author considers the features of the motivation of “generation Y”, which are the desire for flexibility and a high level of digital competence of its representatives. Recommendations are developed for adapting motivational systems to the needs of generation Y, in particular social responsibility, development of unique skills, and technological integration. Recommendations from international experience are provided, which are focused on creating an innovative environment that will contribute to the harmonious combination of professional and personal goals of employees.

Keywords: management, personnel, motivation, transformation, differentiated approach, adaptation.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Управління системою мотивації персоналу є невід'ємною складовою успішного функціонування будь-якої організації. Сучасний глобальний ринок праці характеризується з одного боку економічною нестабільністю, а з іншого стрімко зростаючою конкуренцією. Це ставить компанії перед викликом перегляду традиційних мотиваційних методів, оскільки утримати таланти та справжніх професіоналів стає дедалі важче. Бізнес наразі вимушений пропонувати різноманітні нематеріальні стимули, які підтримують корпоративну культуру, фокусуючись на довірі та командній роботі. При впровадженні таких стимулів ставиться за мету створення позитивного іміджу роботодавця, що, в свою чергу, підвищує його шанси залучати та утримувати найкращих спеціалістів в певній галузі. Крім того,

необхідність перегляду традиційних мотиваційних методів зумовлена ще й сталою динамікою соціокультурних і техніко-економічних аспектів життя. Також важливо враховувати потреби нових поколінь, які прагнуть індивідуального підходу та реалізації своїх професійних цілей в інформатизованому бізнес-середовищі. Все перелічене спонукає компанії створювати більш адаптивні системи мотивації, здатні ефективно реагувати на зміни в умовах сучасного ринку праці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В своєму дослідженні щодо значення мотивації в менеджменті персоналу Васюта В.Б. та Радченко А.А. зауважують, що в умовах сучасного світу мотивація визнається більше, ніж просто фінансовою зацікавленістю. На їхню думку, кращим підходом є комбінація матеріальних та нематеріальних факторів мотивації [1, с.136]. Підтверджує ефективність комбінації мотиваційних факторів Кушнірук В.С. та Голіней В.Я., визначаючи, що в найбільш успішних стратегіях використовується не один, а комбінація різних методів мотивації [3].

Теорія нетрадиційних систем мотивації дістала розвитку в роботі Іляш О.І. та Попович Ж.В., які наголошують, що нетрадиційні системи, зазвичай, базуються не лише на фінансових стимулах, а враховують індивідуальні потреби, цінності та бажання персоналу. Такі методи можуть включати стимулювання творчості та саморозвитку, розширення відповідальності, сприяння внутрішній мотивації та визнання досягнень [2]. В даному контексті вартує уваги дослідження Шульженко І.В., Маслак І.А. та Павлюченко О.Р., адже вони розглядають соціальну відповідальність бізнесу, як дієвий інструмент, який є вагомим мотиваційним чинником для працівників на шляху досягнення як особистих, так і стратегічних цілей підприємства [6, с.105].

Відмітимо також публікацію Прокопенко М.В. та Костенко Ю.О., що цілком присвячена такому традиційному елементу в мотиваційному механізмі як заробітна плата. Дослідники справедливо вказують на типову українську проблему, яка полягає в тому, що переважна більшість керівників українських

підприємств визначають розмір заробітної платні найманих робітників за класичними схемами. При встановленні рівня оплати праці вони орієнтуються на стандартну тарифно-окладну систему, не бажаючи освоювати сучасні закордонні методики, які, на їх думку, «ускладнюють» процес нарахування заробітної платні найманим працівникам [4, с.93].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Відсутнє чітке визначення трансформаційних процесів, які впливають на систему управління мотивацією та недостатньо вивчено, як різні типи організаційних змін (структурні, технологічні, культурні) впливають на мотиваційні потреби персоналу. Недостатньо досліджено, як співробітники реагують на різні типи трансформаційних процесів і як ці реакції впливають на їхню мотивацію.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) Мета статті - дослідити сучасні методи управління мотивацією персоналу з урахуванням економічної нестабільності та змін у потребах працівників, а також обґрунтувати ефективні мотиваційні стратегії, адаптовані до нових викликів ринку праці. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: визначити основні проблеми та тенденції у мотивації персоналу; проаналізувати роль нематеріальних стимулів у підтримці задоволеності працівників; висвітлити відмінності в мотивації «покоління Y»; розробити рекомендації для вдосконалення мотиваційних систем.

Виклад основного матеріалу дослідження Загальні пакети пільг і бонусів, які ще недавно ефективно стимулювали персонал, сьогодні часто сприймаються як «базові» умови праці. Це явище пояснюється кількома важливими тенденціями, зокрема зростанням конкуренції на ринку праці, еволюцією потреб працівників, а також зрушенням у суспільних цінностях і очікуваннях. В умовах, коли більшість компаній надає працівникам стандартний соціальний пакет (медичне страхування, оплачувані відпустки, пенсійні плани), такі умови поступово почали сприйматися як норма. Працівники очікують, що

роботодавець забезпечить базові пільги автоматично, а не як додатковий привілей.

Збільшення очікувань працівників зумовлене зростанням популярності більш інноваційних та індивідуалізованих програм стимулювання у великих корпораціях. Компанії, що прагнуть залучити та утримати таланти, розширюють свої пропозиції, створюючи більш привабливий пакет для різних категорій працівників. Це поступово змінює ринкові стандарти: якщо раніше медичне страхування було конкурентною перевагою, сьогодні його відсутність часто відлякує висококваліфікованих кандидатів, оскільки воно сприймається як мінімальний рівень підтримки.

Сучасний ринок праці також відзначається стрімким зростанням числа працівників, які цінують можливість розвитку та самореалізації не менше, ніж матеріальні стимули. Прагнення до професійного зростання і гармонійного балансу між особистим життям і роботою формує попит на пільги, що виходять за межі звичних бонусів. Співробітники очікують, що роботодавець надасть можливості для особистісного та кар'єрного розвитку, доступ до нових знань, а також можливість працювати у гнучкому форматі. Таким чином, традиційні фінансові бонуси та базові соціальні пакети втрачають свою привабливість, адже вже все менше відповідають очікуванням працівників.

Зрушення у соціальних цінностях також відіграє важливу роль у формуванні нових стандартів на ринку праці. Сьогоднішні працівники віддають перевагу роботодавцям, які орієнтовані на сталий розвиток, етичні практики та соціальну відповідальність. Це означає, що компанії повинні пропонувати не лише вигідні фінансові умови, але й створювати робоче середовище, яке відповідає сучасним суспільним цінностям. Стандартний пакет пільг може сприйматися як відсутність інноваційного підходу та неспроможність компанії адаптуватися до нових вимог ринку, що робить її менш привабливою для кандидатів, які шукають не тільки матеріальні, але й культурні чи соціальні стимули для роботи.

Зрозуміло, що всі ці інноваційні методи впроваджуються тільки і завдяки диференційованому підходу в управлінні мотивацією персоналу. Такий підхід вимагає значних ресурсів, і це не лише про фінансові витрати. Одним із ключових ресурсів є час, оскільки потреби та уподобання співробітників мають бути ретельно вивчені та проаналізовані. Для цього компанія повинна проводити опитування, зворотній зв'язок та індивідуальні бесіди з працівниками, щоб краще зрозуміти їх мотиваційні фактори. Ще один важливий аспект - це кваліфіковані HR-фахівці, які мають навички аналітики та вміння налагоджувати довірчі стосунки з працівниками. Але кваліфікації HR-фахівців часто буває недостатньо аби максимально точно оцінити мотиваційні потреби персоналу, тому компанії вдаються до консультацій зовнішніх спеціалістів. Усі ці заходи потребують фінансових вкладень, які можуть бути значними для багатьох компаній, особливо якщо врахувати необхідність постійного моніторингу змін у потребах працівників.

Особливо складно диференційований підхід пристосувати до умов малого бізнесу. На перший погляд здається, що менший штат створює видимість легшого управління індивідуальними потребами. Проте, на практиці малий бізнес часто має обмежені фінансові та людські ресурси для впровадження диференційованого підходу. Наприклад, малі підприємства, як правило, не мають власних відділів HR або спеціалістів з управління персоналом. У багатьох випадках всі обов'язки по керуванню командою та з мотивації персоналу виконує власник, для якого це може бути додатковим навантаженням. Власник малого бізнесу часто змушений поєднувати різні функції, що ускладнює процес глибокого аналізу мотиваційних потреб та розробки персоналізованих програм мотивації. Крім того, обмеженість ресурсів у малому бізнесі означає, що можливості для гнучких програм розвитку, кар'єрного росту чи навіть базового фінансування додаткових пільг є значно меншими порівняно з великими компаніями, які мають достатній капітал для інвестицій у систему мотивації.

Існує також певний ризик у застосуванні диференційованого підходу в малому бізнесі через можливу відсутність внутрішньої культури зворотного зв'язку і персональної взаємодії з працівниками. Наприклад, персонал невеликої компанії може включати різні покоління, культурні або ціннісні групи, водночас потреби однієї частини можуть суттєво відрізнятися від інших. У такій ситуації навіть кілька співробітників з різними потребами створюють певний виклик для власника, оскільки для побудови персоналізованих програм не завжди є достатньо ресурсів. Малий бізнес також частіше стикається із обмеженими можливостями для навчання, розвитку та пропозиції нестандартних пільг. Все перелічене робить процес побудови диференційованого підходу до мотивації персоналу у невеликих підприємствах досить проблематичним.

Загальна тенденція полягає в тому, що наймані працівники у розвинутих країнах більше не задовольняються лише стабільною заробітною платою - для них важливими стають: гнучкість робочого часу, можливість професійного зростання, розвиток унікальних навичок, досягнення балансу між особистим життям і роботою. Поєднання зазначених потреб дозволяє їм інтегрувати професійне та особисте життя, зберігаючи при цьому високу продуктивність.

Гнучкі умови праці можуть включати можливість працювати віддалено, вибирати зручний графік роботи, а також адаптувати завдання відповідно до власних уподобань та цілей. В результаті співробітники можуть планувати свій робочий день так, щоб залишалось більше часу для особистих інтересів, сім'ї чи розвитку власних проєктів. Таким чином, знижується рівень стресу і підвищується задоволеність роботою.

Професійне зростання є ще одним суттєвим аспектом, який сучасні працівники очікують від своїх роботодавців. Багато компаній пропонують програми навчання та розвитку, які дозволяють співробітникам опановувати нові навички, розширюючи власні фахові компетенції. Професійне зростання зазвичай реалізується за допомогою курсів підвищення кваліфікації. Однак, останнім часом все частіше курси замінюються семінарами з лідерства,

коучингами від досвідченіших колег. Іноді практикується підтримка в отриманні додаткової освіти. Такі можливості не лише сприяють підвищенню кваліфікації працівників, але й дають їм відчуття перспективи, укріплюють переконання, що їх професійний розвиток є пріоритетом для компанії.

Окрім можливостей кар'єрного зростання, сучасні працівники також прагнуть розвивати унікальні навички, які не завжди стосуються їх основної професії. Розвиток унікальних навичок включає підтримку особистих хобі та/або зміцнення нефахових компетенцій - креативності, емоційного інтелекту, цифрової грамотності. Роботодавці, які інвестують у такі програми, створюють для співробітників відчуття цінності їх індивідуальних талантів або особливостей. Отже, зміцнюється й лояльність персоналу до компанії та підвищується мотивація працювати на результат.

Баланс між особистим життям і роботою є, на нашу думку, одним із найважливіших аспектів, який працівники цінують у сучасному корпоративному середовищі. У теперішніх умовах праці, де робочий час часто розмивається, здатність зберігати чіткі межі між робочими та особистими обов'язками є ключем до здорового психологічного стану. Компанії, які запроваджують політику зі зменшення робочих годин, в такий спосіб створюють творчу атмосферу, де працівники можуть максимально реалізовувати свій потенціал, не відчуваючи при цьому постійного тиску.

Трансформація мотиваційних методів має враховувати ще один дуже важливий фактор - демографічні зміни на ринку праці. З появою нового покоління працівників, особливо представників «покоління Y», підходи до мотивації стали більш персоналізованими. Ці працівники більше цінують можливості для самореалізації й розвиток унікальних навичок. Вони менш орієнтовані на довгострокове перебування в одній компанії, надають перевагу відкритому спілкуванню та здатності працювати в середовищі, яке підтримує їх особисті цінності. Залучення або утримання представників «покоління Y»

вимагає від компаній створення динамічних мотиваційних систем, що підлаштовуються під особливості цієї вікової групи.

Загалом, мотивація працівників «покоління Y» - виклик, який потребує нового підходу через їх унікальні цінності та очікування від роботи. Однією з ключових особливостей цього покоління є прагнення до гнучкості та високий рівень цифрової компетентності. Тому важливо адаптувати традиційні системи мотивації так, щоб вони були більш технологічними, індивідуалізованими та орієнтованими на розвиток кар'єри.

Одним із найефективніших методів мотивації молодих спеціалістів є гнучкий робочий графік та можливість дистанційної роботи. Молодь прагне збалансувати особисте життя з професійним, тому компанії, які надають гнучкість у роботі, стають більш привабливими для них. Наприклад, у компанії Spotify [7] працівники можуть обирати, коли та де працювати. Така опція дозволяє співробітникам відчувати більше свободи, що значно підвищує рівень задоволення роботою.

Іншим підходом стає надання можливостей для швидкого зростання по кар'єрним сходинкам і розвитку нових навичок, оскільки для «покоління Y» важливою є не лише заробітна плата, а й кар'єрні перспективи. Наприклад, компанія PwC запровадила програму «DigitalAccelerator» [10], яка дозволяє молодим спеціалістам брати участь у курсах з цифрових технологій, що не лише підвищує їх професійну компетенцію, але й сприяє швидшому просуванню на нові посади.

«Покоління Y» також цінує зворотний зв'язок та визнання їхньої роботи. Компанії, що використовують системи регулярного відгуку, як-от платформи для миттєвої оцінки, здобувають більшу лояльність з боку молодих працівників. Наприклад, у Deloitte розроблена система регулярного зворотного зв'язку «PerformanceSnapshot» [11], яка дозволяє працівникам щотижня отримувати коментарі стосовно своєї роботи, що допомагає їм швидко вдосконалюватися та почуватися цінними для компанії.

Ще одна важлива методика - надання можливості для участі у соціально значущих ініціативах. «Покоління Y» часто ставить соціальну відповідальність компанії на перше місце, тому залучення до благодійних або екологічних ініціатив відіграє для них роль додаткового стимулу. Наприклад, Salesforce [8] активно залучає своїх працівників до заходів корпоративної соціальної відповідальності, що сприяє підвищенню їхньої лояльності та мотивації.

Нарешті, інтеграція технологій для навчання і спілкування з колегами також має важливе значення. Для «покоління Y» природним є використання інноваційних платформ, тому такі компанії, як Google і Microsoft, активно впроваджують платформи для колективної роботи, як-от GoogleWorkspace та Microsoft Teams [9]. Вони дозволяють працювати у сучасному цифровому середовищі. Отже, не тільки підвищується ефективність, але й створюється відчуття комфорту та технологічної свободи для молодих спеціалістів.

Висновки. Наразі переосмислення пільг і бонусів є необхідним для компаній, які прагнуть залишатися конкурентоспроможними на сучасному ринку праці. Адже базові пільги для працівників вже стали своєрідним мінімальним стандартом, тоді як інноваційна мотивація створюється завдяки диференційованому підходу, який забезпечує кар'єрні ліфти та ґрунтується на відданості роботодавця важливим для співробітників цінностям.

Гнучкість, можливість професійного розвитку, підтримка унікальних навичок та дотримання балансу між особистим життям і роботою є тими елементами мотиваційної системи, які допомагають працівникам відчувати себе потрібними. Впровадження даних методів не лише підвищує задоволеність роботою, але й сприяє формуванню стійкої корпоративної культури, орієнтованої на довгостроковий розвиток компанії.

Найбільш актуальний виклик - це успішна мотивація «покоління Y», яка вимагає впровадження адаптивного підходу, що включає гнучкість, швидке кар'єрне зростання, постійний зворотний зв'язок, можливість соціальної участі та використання новітніх технологій. Ці аспекти створюють для молодих

спеціалістів приваблює робоче середовище, сприяють лояльності та забезпечують високу продуктивність.

В цілому, управління мотивацією персоналу повинне розвиватися відповідно до сучасних викликів. У майбутньому очікується, що компанії будуть більше орієнтовані на гібридні форми мотивації, які об'єднують матеріальні та нематеріальні складові. Інтеграція інформаційних технологій у процес управління мотивацією, наприклад через платформи з управління кар'єрою та відгуками співробітників, може стати стандартною практикою для глобалізованого світу.

Список використаних джерел

1. Балановська Т. І., Михайліченко М. В., Троян А. В. Сучасні технології управління персоналом: навч. посіб. Київ : ФОП Ямчинський О. В. 2020. 466 с.
2. Білорус Т. В. Управління персоналом: 800+ запитань та відповідей: навч. посіб.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ: Ліра-К, 2021. 319 с.
3. Васюта В.Б., Радченко А.А. Використання сучасних теорій мотивації в практиці менеджменту персоналу. *Галицький економічний вісник*. 2024. № 1. С. 134-140.
4. Іляш О.І., Попович Ж.В. Мотивація та оплата праці: еволюція поглядів на сутність та методи оцінювання. *Ефективна економіка*. 2024. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2024_4_37. (дата звернення: 15.08.2024).
5. Кушнірук В.С., Голіней В.Я. Мотивація персоналу як фактор підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства. *Ефективна економіка*. 2024. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2024_6_58. (дата звернення: 15.09.2024).
6. Прокопенко М.В., Костенко Ю.О. Удосконалення механізму оплати праці за допомогою мотиваційно-стимулюючих складових «змагальних»

технологій та надтарифних виплат. *Проблеми і перспективи розвитку підприємництва*. 2022. № 2. С. 92-105.

7. Середа О.Г., Швець Н.М. Актуальні питання мотивації працівників в умовах воєнного стану. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 11. С. 229–232. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-11/53>

8. Харченко Т. М., Орехова А. І., Шестакова А. В. Соціально-економічні орієнтири в управлінні розвитком персоналу підприємств. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2023 рік. Том 8. № 3. С. 265-269.

9. Шкробот М. В. Сучасні технології управління персоналом: навчальний посібник. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 194 с

10. Шульженко І.В., Маслак І.А., Павлюченко О.Р. Управління мотивацією працівників як напрям соціальної відповідальності підприємства. *Інфраструктура ринку*. 2022. Вип. 63. С. 104-107.

11. Distributed-First Is the Future of Work at Spotify. *Spotify*. URL: <https://newsroom.spotify.com/2021-02-12/distributed-first-is-the-future-of-work-at-spotify/> (дата звернення: 10.09.2024).

12. How Has Corporate Social Responsibility Changed in 2021? Empower Your Employees. *Salesforce*. URL: <https://www.salesforce.com/blog/corporate-social-responsibility-empower-employees/> (дата звернення: 12.09.2024).

13. Microsoft 365 Vs. Google Workspace: A Complete Comparison. *Expert Insights*. URL: <https://expertinsights.com/insights/microsoft-365-vs-google-workspace-a-complete-comparison/> (дата звернення: 12.09.2024).

14. Our digital transformation journey. *PwC Global*. URL: <http://surl.li/wvlsxh> (дата звернення: 12.09.2024).

15. Reinventing Performance Management. *Deloitte*. URL: <http://surl.li/ergjkh> (дата звернення: 12.09.2024).